

Сопільник Любомир Іванович

*доктор юридичних наук, доктор технічних наук, професор,
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0001-6581-7255>*

Сопільник Ростислав Любомирович

*доктор юридичних наук, доцент,
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0001-9942-6682>*

Скриньковський Руслан Миколайович

*кандидат економічних наук,
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0002-2180-8055>*

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

JEL Classification: K 19, M 20, M 41

SECTION “ECONOMICS”: Економіка підприємства, бухгалтерський облік

Анотація. Метою статті є дослідження особливостей та визначення ролі і місця бухгалтерського обліку в системі управління підприємством з урахуванням юридичної відповідальності директора і головного бухгалтера відповідно до чинного законодавства України.

Актуальність дослідження зумовлена тим, що організація та методика бухгалтерського обліку (як основа інформаційної системи управління підприємством) є основним практичним інструментарієм забезпечення підприємства своєчасною інформацією, необхідною для прийняття своєчасних і ефективних рішень, розробки конкретних заходів тощо.

З'ясовано, що під бухгалтерським обліком слід розуміти впорядковану процесно-структуровану систему збору, реєстрації та узагальнення інформації (у грошовому вимірнику) про майно, зобов'язання (договірні та позадоговірні) підприємства та їх рух методами суцільного, неперервного та документального обліку всіх господарських операцій.

Встановлено, що бухгалтерський облік є специфічною функцією управління (згідно із процесно-структурованим менеджментом), яка відіграє ключову роль в інформаційній системі управління підприємством і взаємопов'язана з іншими загальними функціями менеджменту у процесі управління підприємством. Представлено загальні функції менеджменту згідно із процесно-структурованим менеджментом.

Результати досліджень дозволяють стверджувати, що бухгалтерський облік (в системі обліку) на основі використання елементів методу обслуговує управлінський процес, створюючи понад 80 % інформаційної бази управлінських рішень, що приймаються. Тут визначальну роль відіграє юридична відповідальність головних посадових осіб (директора, головного бухгалтера) підприємства відповідно до чинного законодавства України, а саме: кримінальна, адміністративна, цивільно-правова, дисциплінарна та матеріальна відповідальність.

Перспективою подальших досліджень у цьому напрямі є дослідження відповідності положень (стандартів) бухгалтерського обліку міжнародним стандартам.

Ключові слова: підприємство; бухгалтерський облік; загальні функції менеджменту; система управління; юридична відповідальність посадових осіб підприємства.

Annotation. The purpose of the article is to study the features and definition of the role and place of accounting in the enterprise management system, taking into account the legal responsibility of the director and chief accountant in accordance with the current legislation of Ukraine.

The relevance of the study is due to the fact that the organization and methods of accounting (as the basis of the information management system of the enterprise) are the main practical tools for providing the enterprise with the timely information necessary for timely and effective decisions, the development of concrete measures, etc.

It was found out that accounting should be understood as an orderly process-structured system for collecting, registering and generalizing information (in cash equivalent) on property, obligations (contractual and non-contractual) enterprises and their movement by methods of integrate, continuous and documentary accounting of all business transactions.

It has been established that accounting is a specific management function (according to process-structured management), which plays a key role in the enterprise information management system and is interrelated with other general management functions in the process of enterprise management. The general functions of management according to process-structured management is presented.

The research results suggest that accounting (in the accounting system), based on the use of elements of the method, serves the management process, creating over 80% of the information base of management decisions that are accepted. Here the decisive role is played by the legal responsibility of the main officials (director, chief accountant) of the company in accordance with the current legislation of Ukraine, namely: criminal, administrative, civil, disciplinary and material liability.

The prospect of further research in this area is the study of the conformity of accounting principles (standards) to international standards.

Keywords: enterprise; accounting; general management functions; management system; legal responsibility of the heads of the enterprise.

Вступ

Сучасна теорія і практика ведення бізнесу в Україні доводить, що ефективна реалізація функцій управління підприємством безпосередньо залежить від повноти, достовірності, релевантності та якості інформації. У цьому контексті організація та методика бухгалтерського обліку (як основа інформаційної системи управління підприємством) є основним практичним інструментарієм забезпечення підприємства своєчасною інформацією, необхідною для прийняття своєчасних і ефективних рішень, розробки конкретних заходів, оперативного керівництва тощо, спрямованих на покращення діяльності підприємства та формування його перспективи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що проблемні питання (окремі аспекти) бухгалтерського обліку в системі управління підприємством досліджували такі вчені-економісти та практики, як І. Баланюк, С. Голов, Н. Гура, В. Євдокимов, Б. Засадний, Г. Коблянська, І. Коротаєва, Р. Ліпський, В. Плаксієнко, О. Пружина, В. Сопко, Т. Тесленко та інші [1–11]. Водночас слід зазначити, що об'єктом гострих дискусій залишається питання щодо визначення місця і ролі бухгалтерського обліку в системі управління підприємством. Все це обумовлює актуальність та доцільність дослідження у цьому напрямі.

Тому *метою статті* є дослідження особливостей та визначення ролі і місця бухгалтерського обліку в системі управління підприємством з урахуванням юридичної відповідальності директора і головного бухгалтера відповідно до чинного законодавства України.

Результати дослідження

На основі результатів аналізу літературних джерел [1; 2, с. 323, 371; 3–10] з'ясовано, що:

1. Бухгалтерський облік (як складова системи управління) – впорядкована процесно-структурована система збору, реєстрації та узагальнення інформації (у грошовому вимірнику) про майно (матеріальні цінності, речі, якими володіє юридична особа; рухоме і нерухоме), зобов'язання (договірні та позадоговірні) суб'єкта господарювання (підприємства, установи, організації) та їх рух методами суцільного, неперервного та документального обліку всіх господарських операцій.

2. Під методом бухгалтерського обліку слід розуміти сукупність конкретних способів і прийомів для відображення об'єктів обліку з метою обчислення певних (конкретних) показників (бізнес-індикаторів, параметрів тощо), необхідних для управління фінансово-господарською діяльністю підприємства. Основними (ключовими) елементами методу бухгалтерського обліку є:

1) документація;

2) інвентаризація;

3) калькуляція;

4) рахунки бухгалтерського обліку;

5) подвійний запис;

6) баланс (основна форма бухгалтерської звітності підприємства [2, с. 41-42]) – звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату в грошовій формі його активи, зобов'язання і власний капітал.

3. Система бухгалтерського обліку (як складна інформаційна система, яка відображає діяльність підприємства та його фінансовий стан) має цілеспрямований характер, її мета – забезпечення внутрішніх (керівників, засновників, учасників і власників майна підприємства) та зовнішніх (інвесторів, кредиторів та інших) користувачів бухгалтерської звітності конкретною інформацією, необхідною для управління

діяльністю підприємства. Бухгалтерський облік є з'єднуючою ланкою між господарською діяльністю підприємства та особами, які приймають конкретні управлінські рішення (оперативні і/або стратегічні).

4. Управління результатами діяльності підприємства здійснюється через використання фінансових показників (бізнес-індикаторів), отриманих в системі бухгалтерського обліку, де бухгалтерські дані дозволяють виявляти проблеми управління, а баланс в цьому випадку є звітом, який дає можливість в певній мірі визначити (оцінити) ефективність управління.

Тут на особливу увагу заслуговують результати досліджень В. Плаксієнка і Р. Ліпського [1], С. Голова [9] та Б. Засадного [11], на основі яких встановлено, що:

1. За окремими оцінками “облік як одна із функцій управління незалежно від форм власності й типу економічних відносин обслуговує управлінський процес, створюючи понад 80 % інформаційної бази управлінських рішень, що приймаються” [10].

2. Бухгалтерський облік є специфічною функцією управління (згідно із процесно-структурованим менеджментом), яка відіграє ключову роль в інформаційній системі управління підприємством і взаємопов'язана з іншими функціями (рис. 1 [12]) у процесі управління підприємством.

Примітки:

* Визначає перспективу та майбутній стан підприємства в системі “інформація – ресурсне забезпечення – час – можливості (загрози) у системі менеджменту”;

** Сприяє тому, щоб фактичні результати роботи підприємства найбільше відповідали очікуваним;

*** Базується на таких категоріях (аспектах):

- повноваження: лінійні, функціональні;
- відповідальність: юридична, соціальна;
- делегування.

Рис. 1. Загальні функції менеджменту згідно із процесно-структурованим менеджментом [12]

Звідси очевидно, враховуючи рис. 1 та інформацію у працях [2, с. 371; 13], що бухгалтерський облік (в системі обліку) на основі використання елементів методу забезпечує формування інформаційної бази про діяльність підприємства, яка створює передумови для реалізації окремих (загальних) функцій управління (менеджменту), де визначальну роль відіграє юридична відповідальність директора (керівника підприємства) та головного бухгалтера (керівника бухгалтерської служби) підприємства.

В контексті цього встановлено, що відповідно до чинного законодавства України існують такі види відповідальності директора і головного бухгалтера [13] – табл. 1.

Таблиця 1

Змістова характеристика видів юридичної відповідальності директора і головного бухгалтера

Види юридичної відповідальності	Змістова характеристика відповідних видів юридичної відповідальності
1. Дисциплінарна	Застосовується за порушення трудової дисципліни (правил внутрішнього трудового розпорядку, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій тощо) та покладається на працівника адміністрацією підприємства відповідно до трудового законодавства (Кодекс законів про працю України)
2. Матеріальна	Полягає в обов'язку працівника підприємства відшкодувати збитки, завдані підприємству неналежним виконанням трудових обов'язків
3. Цивільно-правова	Може застосовуватися у вигляді майнових санкцій, відшкодування майнових збитків і моральної шкоди, виконання визначених зобов'язань тощо. Проте головний бухгалтер і директор як посадові особи не можуть її нести, оскільки відповідно до ст. 2 Цивільного кодексу України учасниками цивільних відносин є фізособи та юрособи. Водночас така відповідальність може їм загрожувати, якщо вони вступають у відносини з підприємством як звичайні громадяни. Наприклад, у разі укладання договору на отримання від роботодавця поворотної фіндопомоги
4. Адміністративна	Застосовується за вчинення адміністративного правопорушення (проступку) та настає тоді, коли воно не тягне за собою кримінальної відповідальності (відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, інших актів чинного законодавства України)
5. Кримінальна	Застосовується за вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого нормами Кримінального кодексу України

Джерело: [14]

Найсудовішим видом юридичної відповідальності директора і головного бухгалтера є кримінальна відповідальність, передбачена Кримінальним кодексом України [15]. Поряд з тим, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду (ст. 62 Конституції України [16] та ч. 2 ст. 2 Кримінального кодексу України (далі – ККУ) [15]) [13; 14; 17].

Так, кримінальна відповідальність (в даному випадку) може застосовуватись за ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів (ст. 212 ККУ), службове підроблення (ст. 366 ККУ) та службову недбалість (ст. 367 ККУ).

Відповідно до п. 15 Постанови Пленуму Верховного суду України від 08.10.2004 р. № 15, умисне ухилення від сплати чи сплата у неповному обсязі сум податкових зобов'язань (податку, збору, іншого обов'язкового платежу нарахованих контролюючими органами в порядку і на підставах чинного законодавства України) утворює закінчений склад злочину з моменту закінчення граничного строку, в який мали бути сплачені нараховані (донараховані) такими органами суми зазначених зобов'язань [18].

Проте, згідно з ч. 4 ст. 212 ККУ особа, яка вперше вчинила ухилення від сплати податків, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності (тобто до пред'явлення обвинувачення) сплатила податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала збитки, завдані державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня) [15].

Водночас слід звернути увагу, що при вирішенні питань про притягнення посадових осіб (директора і/або головного бухгалтера) до кримінальної відповідальності потрібно врахувати форму вини, тобто чи мало місце умисне скоєння відповідних діянь, чи усвідомлювала (розуміла) особа можливі негативні наслідки і бажала (або хоча не бажала, але свідомо припускала) їх настання. Якщо такого немає, то особа притягається до кримінальної відповідальності за ст. 367 ККУ, тобто за службову недбалість [13–18].

В контексті цього і з огляду на результати аналізу досліджень [1–18] можна стверджувати, що об'єктивність та правильність відображення інформації про діяльність підприємства в системі бухгалтерського обліку та формування якісних звітів є однією із головних передумов прийняття своєчасних і ефективних управлінських рішень (в системі менеджменту), від яких в перспективі буде залежати функціонування та розвиток підприємства. Тут важливими (ключовими) даними для планування, контролю та прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством є дані (інформація) про операції управління витратами, доходами та результатами через вплив як на витрати, так і на доходи з урахуванням юридичної відповідальності посадових осіб підприємства.

Висновки

Результати проведеного дослідження доводять, що:

1. Під бухгалтерським обліком слід розуміти впорядковану процесно-структуровану систему збору, реєстрації та узагальнення інформації (у грошовому вимірнику) про майно, зобов'язання (договірні та позадоговірні) підприємства та їх рух методами суцільного, неперервного та документального обліку всіх господарських операцій.

2. Бухгалтерський облік є специфічною функцією управління (згідно із процесно-структурованим менеджментом), яка відіграє ключову роль в інформаційній системі управління підприємством і взаємопов'язана з іншими загальними функціями менеджменту у процесі управління підприємством.

3. Бухгалтерський облік (в системі обліку) на основі використання елементів методу обслуговує управлінський процес, створюючи понад 80 % інформаційної бази управлінських рішень, що приймаються. Тут визначальну роль відіграє юридична відповідальність головних посадових осіб (директора, головного бухгалтера) підприємства відповідно до чинного законодавства України, а саме: кримінальна, адміністративна, цивільно-правова, дисциплінарна та матеріальна.

Перспективою подальших досліджень у цьому напрямі є дослідження відповідності положень (стандартів) бухгалтерського обліку міжнародним стандартам.

Список використаних джерел

1. Плаксієнко В. Я., Ліпський Р. В. *Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії і практики*. URL: <https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/7.2/039.pdf> (Актуально на 10.10.2018 р.).
2. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. *Фінансово-економічний словник*. Львів: Видавництво Нац. університету "Львівська політехніка", 2005. 714 с.
3. Баланюк І. Ф. *Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством* // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. 2015. Вип. 11. С. 250–254.
4. Гура Н. *Бухгалтерський облік як складна інформаційна система* // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2011. Вип. 130. С. 12–15. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2011_130_5.
5. Євдокимов В. В. *Моделювання системи бухгалтерського обліку: теорія і практика застосування: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.04 / Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України*. Київ, 2005. 21 с.
6. Коблянська Г. Ю., Пружина О. Ю. *Ефективне використання даних обліку в управлінні підприємством*. URL: <https://www.sworld.com.ua/konfer25/726.htm> (Актуально на 10.10.2018 р.).
7. Мельник О. Г. *Системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств: полікритеріальна концепція та інструментарій: [монографія]*. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. 344 с.
8. Коротаєва І. Р., Тесленко Т. І. *Роль бухгалтерського обліку в управлінні підприємством*. URL: <http://bovup-poltava.ukrainianforum.net/t9-topic> (Актуально на 10.10.2018 р.).
9. Голов С. Ф. *Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку: [монографія]*. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 522 с.
10. Сопко В. В. *Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: [навч. посібн.]*. Київ: КНЕУ, 2006. 526 с.
11. Засадний Б. А. *Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством* // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2016. Вип. 17(1). С. 146–149.
12. Skrynkovskyu, R., Pawlowski, G., Narasym, L., & Haleliuk, M. (2017). *Improvement of the Model of Enterprise Management Process on the Basis of General Management Functions*. *Path of Science*, 3(12), 4007-4014. doi: <http://dx.doi.org/10.22178/pos.29-7>.
13. Скриньковський Р. М., Процюк Т. Б. *Юридична відповідальність директора і головного бухгалтера підприємства* // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми науки і практики у світлі євроінтеграції" (м. Львів, Україна, 17–18 травня 2018 р.). Львів: Львівський університет бізнесу та права, 2018. С. 207–209.
14. Шарій Т. *Директор і бухгалтер: розподіл відповідальності* // Матеріали компанії "Я – Бухгалтер". URL: <http://ibuh.info/uk/direktor-i-buxgalter-rozpodil-vidpovidalnosti> (Актуально на 01.05.2018 р.).
15. *Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III*. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (Актуально на 01.05.2018 р.).
16. *Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР*. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (Актуально на 01.05.2018 р.).
17. Котилова Л. *Відповідальність керівника підприємства* // Матеріали української юридичної компанії "Юстиція". URL: <http://justicia.com.ua/ua/40-vidpovidalnist-kerivnuka-pidpryemstva> (Актуально на 01.05.2018 р.).
18. *Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 08.10.2004 р. № 15*. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-04> (Актуально на 01.05.2018 р.).